

“Aqliy zaiflik va uning turlari bo’yicha. Aqliy zaiflarga psixologik yordam ko’rsatish”

UrDU Pedagogika fakulteti Psixologiya ta’lim yo’nalishi magistranti

Abdullayev Feruzbek

UrDU Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta’lim yo’nalishi 1-bosqich talabasi

Bobojonova Zuhra.

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqliy zaiflikka to’liq ta’rif berilgan bo’lib aqliy zaiflarning turlari va ularga qanday psixologik yordam ko’rsatish kerakligi yoritilgan. Aqliy zaiflikni oldindan aniqlash va ularga yordam ko’rsatish keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: aqliy zaiflik, oligofreniya, debillik, idiotiya, imbetsil, psixologik yordam, psixologik diagnostika

Annotation: This article provides a complete definition of mental retardation, the types of mental retardation and how to provide psychological support to them. Early identification and support of mental retardation is mentioned

Key words: mental retardation, oligophrenia, let’say, idioey, imbecile, psychological support, psychological diagnosis.

Аннотация: В данной статье дано полное определение умственной отсталости, виды умственной отсталости и способы оказания или психологической поддержки. Упоминается раннее выявление и поддержка умственной отсталости

Ключевые слова: умственная отсталость, олигофрения, дебил, имбетсил, идиотия, психологическая поддержка, психологический диагноз.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida 2020-yil 13- oktabrdagi PQ-4860 sonli qaroriga muvofiq alohida yordamga muhtoj bolalar uchun ham ularga ta’lim-tarbiya berish maskanlari faoliyati yanada rivojlantirilmoqda.

Psixologiya atamasi “psixe”-’qalb”, “logos”-“o’qish”, so’z ma’nosini bildiradi.

Ammo bu qisqa jumla inson ruhiyati haqida yetarli ma’lumot bermaydi.

Psixologiya fanining mavzu bahosini ruhiyati to’laroq tasavvur qilish uchun

ruhiy jarayonlarning mohiyatini, ichki kechinmalarining (sezgilar, fikrlar, hissiyotlar) namoyon bo'lish qonuniyatlarini tushunish lozim. Biz so'z yuritmoqchi bo'lgan soha aqli zaif bolalar psixologiyasi, maxsus psixologiyaning bir tarmog'i bo'lib, aqliy jihatdan turli darajada me'yordan chetlangan bola va o'quvchilarning ruhiy qonuniyatlarini o'rganadi.[1]XVIII asr oxirlari, XIX asr boshlarida aqli zaif bolalarni davolash, tarbiyalash, o'qitishga oid ma'lum ijobiy qarashlar yuzaga keldi va shakllana boshhladi. Aqliy zaiflar ta'lim-tarbiyasida bo'lgan tadqiqot ishlari eng birinchi nuqsoni og'ir bolalar ustida boshlangan. 1858-yilda chet el rus pedagogik adabiyotlarda N. A. Dobrolyubov tomonidan aqli zaif bolaning o'ziga xos xususiyatlari ochib berildi. Uning ko'rsatishicha "faollikning pastligi", "sekin idrok", "quruq yodlashning ustunligi", "bir xildagi harakatlar", "yangi sharoitlarga yomon moslashish", "bilimlarni to'g'ri ishlata olmaslik"- aqli zaif bolalarga xos xususiyatlar ekan.

Oligofreniya-tug'ma yoki 3 yoshgacha orttirilgan bosh miya organik buzilishi. Ko'proq aqliy zaiflik o'g'il bolalarda uchraydi. Og'ir 3 ta ko'rinishi uchraydi.

Oligofreniya darajalari:

-Idiotiya. Eng og'ir turi bo'lib, bunda so'zlashuv va fikrlash qobiliyati umuman bo'lmaydi, idrok qilish to'la rivojlanmaydi, diqqat umuman bo'lmaydi.

Nutq rivojlanmagan, faqat oddiy so'zlarning bo'g'inlari bilan cheklangan. Ko'pincha ular chaynay olishmaydi. Ular ko'proq suyuq ovqat bilan oziqlanishadi. O'z-o'ziga xizmat qila olmaydi. Ular emotsiyalarini oddiy baqirib-chaqirib bildiradilar. Idiotiya tipidagilar srjahl bo'lishadi. Idiot darajadagi aqliy nuqsonlikda turli tutqanoqlar, ba'zan jismoniy rivojlanishda qo'pol nuqsonlar uchraydi – teri nuqsonlari, ichki organ kamchiliklari, endokrin va modda almashinuvining buzilishini ko'rish mumkin. [4]

-Imbetsillik. Aqliy zaiflikning o'rta darajasi hisoblanadi. Idiotga qaraganda so'zlashuv va boshqa psixologik funksiyalari rivojlangan bo'ladi. Ular mehnatga yaramaydilar, ammo o'z-o'zlariga xizmat qilishadi. Nutqi rivojlanmagan va grammatikani umuman o'zlashtira olmaydilar. So'zlar zaxirasi 200-300 so'zdan iborat. Ayrim bolalar sanashni harflarni, oddiy ishlarni maslan: yig'ishtirish, kir yuvish, idish yuvishni o'zlashtira olishadi. Ular tez xafa bo'lib qoladi, o'zlarining kamchiliklaridan uyalishadi, koyiganni yoki

yoqtirganni bilishadi. Imbetsil tez ishonuvchan boshqalarga o'xshashga moyil bo'ladi.

-Debillik. Aqliy zaiflikning yengil formasi. Debillar o'qish faoliyatiga ega. Yengil debillikni psixologiyasining past chegarasi bilan ajratish qiyin. Debillarning imbetsillardan farqi shundaki, so'zlashuv yuqori rivojlangan bo'lad, xulq-atvori ham adektav va erkin bo'ladi, bu esa fikrlashning sustligini bildirmay turadi. Abstrakt fikrlash sust bo'ladi. Oddiy ishdan murakkab ishga o'tish ular uchun qiyin. Debillar maktabda ta'lim olishi mumkin, ammo o'qishda o'zicha mustaqil ish qilolmaydi. Aniqini o'zlashtiradi, nazariy va noaniqlikni o'zlashtira olmaydi. Erkinlilari past, o'zining qiziqishlarini tiya olishmaydi. Rivojlanish orqada qolishi boshidayoq bilinadi. Kech gapiradi, kech yuradi.

L. V. Zankov aqli zaif bolalarning oiladagi kamchiliklari, aynan tarbiya kamchiliklariga to'xtab o'tadi. Psixologlar aqli zaif bolalar bilan ishlaganda ularga ehtiyotkorona muomilada bo'lishi zarur. Aqliy jihatda zaiflikka uchraganda tarbiyachisi, ya'ni qarovchisiga qattiq bog'lanib qoladilar. Ular agressivlikni ko'tara olishmaydi. Aqliy zaiflarga nisbatan bunday munosabat qilinganda bu munosabatni butun umr esdaolib qoladilar. Aqli zaif larga yordam ko'rsatish, ularni tarbiyalashda bir muncha qiyinchiliklarga duch kelinadi. Ularga har kuni o'tilgan mavzular bod-bod takrorlanib turilishi lozim. Ularga qanday yordam ko'rsatishi ularga qo'yilgan diagnostika bilan bog'liqdir.

Aqli zaiflarni tekshirishda quyidagi usullarni qo'llash mumkin

Segen doskasi (turli geometrik shakllarni doskaga joylashtirish) yordamida aqli zaif bola harakatining epcilligi, mayda ko'z motorikasining holati, shakllarni ajrata olish, taqqoslash kabi faoliyatini o'rganish mumkin. Yengil turdagi zaiflikda topshiriq bajarish yuqori. Chuqur aqli zaif bola umuman tushunmaydi.

Turli kattalikdagi kubiklar. Kubiklarni kattadan kichikka, yoki aksincha qilish topshiriladi. Bu usulni yengil va o'rta darajadagilar oson bajarishadi.

Psixologik ma'lumotlar yig'ishda suhbat, anketa, test metodlari ham keng ma'noda qo'llaniladi. Lekin ushbu metodlardan faqat suhbatdan aqliy zaiflarning eng og'ir ko'rinishlari o'tishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqliy nuqsoni bor bolalar bilan ishlaganda ularga katta e'tibor qaratish zarur. Ularni jamiyat qabul qilmasa

ham, yengil formalari bilan ishlagan holda ularning ta'lim-tarbiya olishda hissa qo'shishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amirsaidova. Sh. M Toshkent-2007.
2. K. Q. Mmedov, G'. B. Shoumarov Toshkent-"O'qituvchi"-1994
3. Vikipediya.uz
4. P. M. Po'latova, "Masus pedagogika" G'. G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2005
5. U.Yu . Fayziyeva, D. A. Nazarova, G. Z. Alimjonova. Toshkent-2007
6. <http://www.lex.uz>-O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlar milliy bazasi sayti